

УДК 630.37

**ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИЛОВИХ І ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НЕСУЧИХ КАНАТІВ
БАГАТОПРОЛЬОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК**

Доц. Е.М. Матвеев, канд. техн. наук; доц. Л.О. Тисовський,
канд. фіз.-мат. наук; аспір. І.М. Рудько
Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

Ключові слова: несучий канат, натяг, прогин, багатопрольотна транспортна установка, теоретичні результати, експериментальні результати.

В статті наведено порівняння результатів теоретичних і експериментальних досліджень силових і геометричних параметрів несучого каната трьохпрольотної підвісної транспортної установки. Досліджено найбільш інтенсивні режими навантаження канатів. Зроблено висновки щодо практичного застосування отриманих результатів.

**THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES OF
POWER AND GEOMETRICAL PARAMETERS OF BEARING CABLES
OF TRANSPORT PLANT WITH MANY RUNS**

Doc. E.M. Matveev; doc. L.O. Tysovskyj; doctorate I.M. Rud'ko
National University of Forestry and Wood Technology of Ukraine, Lviv

Keywords: bearing cable, tension, deflection, transport plant with many runs, theoretical results, experimental results.

In clause comparison of results theoretical and experimental researches of power and geometrical parameters of a bearing cable of pendant transport plant with three runs is induced. It is investigated the most intensive operating modes of cables. It is drawn conclusions which concern practical use of the received results.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день із відомих засобів механізації первинного транспортування деревини підвісні канатні установки найбільш повно відповідають технічному рівню лісозаготівель та біологічним особливостям гірських лісів. Підвісні системи, у порівнянні з

іншими трелювальними машинами, характеризуються мінімальною матеріалоємністю та енергоємністю. Враховуючи тенденцію росту світових цін на енергоносії та виходячи з актуальності проблеми зниження їх питомих витрат, можна прийти до висновку й про економічну доцільність застосування таких систем на лісозаготівлях в умовах України.

Головним робочим елементом підвісної установки є канатна оснастка, від надійності роботи якої залежить надійність і безпека машини в цілому. В роботах [1, 2] розроблена уточнена методика розрахунку силових і геометричних характеристик несучого каната багатопрольотної трелювальної установки. Результати експериментальних досліджень багатопрольотних канатних лісотransпортних установок опубліковані в [3]. Проте досі не проведено порівняння результатів теоретичних і експериментальних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням міцності та силових режимів роботи несучих, тягових і вантажопідіймальних канатів займалося багато вчених [4, 5, 6]. Проте існуючі методики розрахунку не є достатньо точними, універсальними та зручними для інженерної практики.

Постановка завдання. Метою даної роботи є підтвердження правомірності запропонованої методики розрахунку канатів результатами експериментальних досліджень та достовірності висновків, отриманих в результаті аналітичних досліджень.

Виклад основного матеріалу. Експериментальні дослідження виконувались на виробничій установці ЛЛ – 24, розробленій КФЦНІИМЭ на базі колісного трактора Т – 40М для роботи на лісосіках, розташованих на стрімких гірських схилах. Установка є трьохпрольотною транспортною з вантажопідіймальністю 16 кН; укомплектована несучим ($d = 21,0$ мм

ГОСТ – 2688), тяговим ($d = 10,5 \text{ мм}$ ГОСТ – 3077) і вантажопідіймальним ($d = 7,8 \text{ мм}$ ГОСТ – 3077) канатами. Поздовжній профіль траси представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Поздовжній профіль траси експериментальної установки.

Дослідження проводились у Вигодському дослідному лісокомбінаті з вантажами вагою 3 кН , 5 кН , $9,6 \text{ кН}$ і $14,6 \text{ кН}$ при найбільш інтенсивних режимах навантаження канатів: підйманні, стопорінні й опусканні вантажу. Вантажна каретка розташовувалась на віддалі x_0 від нижньої кінцевої щогли вгору по трасі (в експериментах приймали $x_0 = 29; 90; 147; 170 \text{ і } 180 \text{ м}$). В процесі виконання експериментів були заміряні максимальні прирости прогинів Δf_e та натяги T_e канатів. Величина монтажного натягу несучого каната T_0 знаходилась в межах від $48,2 \text{ кН}$ до $64,0 \text{ кН}$ (прогини в межах від $0,89\%$ до $1,18\%$ довжини прольоту).

Суть запропонованого підходу до розрахунку канатів полягає в тому, що кривою прогину каната є ланцюгова лінія. Розроблена методика

побудови системи трансцендентних рівнянь для визначення параметрів ланцюгової лінії C_i . Систему вдається звести до одного трансцендентного рівняння, яке розв'язується числовим методом. В результаті для визначення натягів T_T і приростів прогинів Δf_T отримано розрахункові формули

$$T_T = \frac{C_1^* \cdot q}{\cos \alpha_{cp}}; \quad (1)$$

$$\Delta f_T = C_1 ch \frac{x_0 - C_2}{C_1} - C_1^* ch \frac{x_0 - C_2^*}{C_1^*} - C_3 + C_3^*, \quad (2)$$

де C_i і C_i^* - відповідно параметри ланцюгової лінії для незавантаженої і завантаженої установки, m ; α_{cp} - середньозважений кут нахилу хорд прольоту до горизонту, $град$; для експериментальної установки $\alpha_{cp} = 12 град$; q - погонна вага несучого каната, H/m ; згідно *ГОСТ-2688* $q = 16,03935 H/m$.

При розрахунках враховувалася податливість каната, а модуль пружності E сталених канатів лісотранспортних систем визначався за емпіричною залежністю [7]

$$E = \left(1,63 + \frac{0,48}{n_n} \right) \cdot \frac{q}{A} \cdot 10^6, \quad (3)$$

де n_n - запас міцності; A - площа поперечного січення усіх дротин каната, m^2 .

Проведено порівняння результатів теоретичних розрахунків і 84 експериментів, що стосувалися впливу процесів підймання, стопоріння і опускання вантажу на силові і геометричні параметри несучого каната експериментальної установки.

Рисунок 2 – Залежності максимальних натягів та приростів прогину несучого каната від ваги вантажу G та абсциси його прикладання.

Результати порівняльного аналізу вказаних характеристик для різних режимів роботи установки показано на рис. 2.

Висновки. В результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

1. Результати числових розрахунків і дані експерименту добре узгоджуються між собою. Середня розбіжність при визначенні максимального натягу несучого каната для всіх експериментів становить 4,30%, 5,99% та 2,31% відповідно при підйманні, стопорінні та опусканні вантажу, а приросту максимального прогину – 1,203 м та 0,564 м відповідно для процесів підймання і опускання.

2. Узгодження теоретичних і експериментальних результатів свідчить про те, що розроблену методику розрахунку силових і геометричних параметрів несучих канатів багатопрольотних транспортних установок можна застосовувати при проектуванні канатних систем, а це в свою чергу призводить до покращення якості та суттєвого скорочення тривалості проектних робіт.

3. Деяке перевищення результатів теоретичних розрахунків над експериментальними даними для великих натягів можна пояснити недосконалістю визначення модуля пружності сталевго каната і можливим порушенням встановленої залежності між натягами і видовженнями в цьому випадку.

Бібліографічний список

- 1. Тисовський Л.О., Рудько І.М.** До визначення рівняння кривої прогину каната підвісної транспортної установки // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005, вип. 15.1. – с. 137 – 142.
- 2. Тисовський Л.О., Рудько І.М.** Розрахунок завантаженого несучого каната багатопрольотної трелювальної установки // Наукове видання: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків. – 2005, вип. 39. – с. 101 – 105.
- 3. Матвеев Э.Н.** Динамика подъема и стопорения груза на подвесных канатных лесотранспортных установках: Дис. канд. техн. наук: 05.06.02. – Львов: ЛЛТИ, 1983. – 252 с.
- 4. Качурин В.К.** Теория висячих систем. – М., Л.: Гостехиздат, 1962. – 224 с.
- 5. Белая Н.М., Прохоренко А.Г.** Канатные лесотранспортные установки. – М.: Лесная промышленность, 1964. – 299 с.
- 6. Дукельский А.И.** Подвесные канатные дороги и кабельные краны. – М. - Л.: Машиностроение, 1966. – 484 с.
- 7. Адамовский Н.Г., Матвеев Э.Н.** Исследование модуля упругости канатов подвесных лесотранспортных установок. – В кн.: Лесное хозяйство, лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность. – Киев: Будівельник. – 1981, вип. 12. – с. 26 – 30.